

Qui es-tu Apollon ? De l'Antiquité à la culture pop, Tiphaine A. Besnard, Fabien Bièvre-Perrin, Élise Cousin et Jonas Parétias (éd.), Éditions Octopus, Paris, 2023, 272 pages, ISBN-13 978-2900314395

Cet ouvrage est le catalogue, publié à l'occasion de l'exposition organisée en 2023 au musée Juliobona de Lillebonne pour célébrer les 200 ans de la découverte de l'Apollon.

Le projet « Juliobona, la cité antique sur la Seine » est un projet de valorisation du patrimoine de la ville de Juliobona, cité gallo-romaine fondée au I^{er} siècle sous l'empereur Auguste, chef-lieu de la cité des Calètes. Elise Cousin, Stéphanie Gobert et Angélique Pariche nous en précisent les contours, dans l'introduction générale de l'ouvrage : il s'agit essentiellement d'aider à comprendre l'organisation d'un important territoire et de mettre en valeur son importante richesse.

C'est dans ce projet que s'inscrit l'exposition consacrée à Apollon à l'occasion du bicentenaire de la découverte de l'*Apollon de Lillebonne*. Comme le rappellent les auteurs dans l'introduction, l'objectif est ici de présenter le dieu dans toute sa complexité. Ce ne sont pas moins de septante œuvres, issues de différentes institutions nationales, qui jalonnent un parcours particulièrement original.

Le catalogue s'ouvre sur un rappel concis des caractéristiques essentielles du maître de Delphes : Guillaume Biard et François Quantin se réfèrent essentiellement aux écrits homériques, l'Illiade et l'Hymne à Apollon en l'occurrence, ce dernier demeurant, comme le soulignent les auteurs à juste titre, la source essentielle du théisme apollinien. L'évocation de l'ouvrage de Marcel Detienne, *Apollon le couteau à la main*, est particulièrement judicieux dans le souci qu'ont les auteurs de dresser le profil d'Apollon. Les dernières colonnes sont particulièrement intéressantes, mettant en évidence, avec force détails, le caractère polymorphique du dieu.

Très répandu dans le monde grec, le culte d'Apollon va progressivement s'étendre également à Rome où le dieu aura une place non négligeable. L'empereur Auguste en fera d'ailleurs l'un de ses divinités protectrices. Il deviendra rapidement le divin garant de la *Pax Romana* imposée par le nouvel empereur. Les nouvelles conquêtes vont de facto amener à l'émergence de nouveaux cultes dans les territoires conquis. Ce sera, bien évidemment le cas dans les trois Gaules, où le culte voué Apollon est clairement attesté comme le démontrent Jonas Parétias et Raphaël Clotuche, sur base de vestiges et d'indices archéologiques assez conséquents.

C'est le cas en Normandie où, de nombreuses représentations de divinités ont été découvertes. Jonas Parétias, Etienne Mantel et Stéphane Dubois nous présentent quatre statues qui se démarquent par la qualité et la valeur de leur réalisation : l'Apollon et le Jupiter du Viel Evreux, le Mercure de Berthouville et celui de Briga.

Ce premier chapitre se termine par une synthèse sur *l'Apollon de Lillebonne* et sur la triade apollinienne qui englobe Léo et ses deux enfants.

L'Apollon de Lillebonne est une découverte majeure de la commune normande. Élise Cousin et Caroline Dorion-Peyronnet nous font, en quelque sorte, un état de la recherche : c'est une étude menée en 2015, par le Centre de recherche et de restauration des musées de France qui a permis de contextualiser plus précisément la statue dans l'Antiquité : il s'agissait vraisemblablement d'une statue cultuelle bien qu'aucun temple n'ait été déterminé.

La manière dont Tiphaine A. Besnard, en quelques pages, présente le mythe de la naissance des jumeaux divins est particulièrement intéressante : à travers différentes représentations judicieusement choisies, elle nous montre comment les époques se réapproprient les histoires, en fonction des contextes socio-culturels et politiques.

Le deuxième chapitre, intitulé « harmonie apollinienne », s'ouvre logiquement par l'évocation du concept philosophique et esthétique issu de la pensée de Friedrich Nietzsche : le philosophe allemand explore le conflit entre deux principes esthétiques opposés qu'il associe aux dieux grecs Apollon et Dionysos. Selon lui, l'harmonie apollinienne est liée au dieu Apollon, le dieu de la musique, de la beauté, de l'ordre, de la rationalité et de la forme. Ce principe apollinien trouve son expression dans la musique, l'art visuel et la tragédie grecque. En quelques mots, Fabien Bièvre Perrin nous montre que ce sont ces caractéristiques du dieu que l'on retrouve dans ses différentes réceptions artistiques.

Dans la suite de ce chapitre, les différents auteurs montrent combien, au travers de différents moments clés de l'histoire – depuis l'Antiquité jusqu'à l'avènement de Louis XIV, avec une petite parenthèse moyenâgeuse, la musique en particulier et l'harmonie en général, sont restés les éléments les plus distinctifs de la figure mythique du Cithariste.

Sous l'influence de l'historien allemand Johann Joachim Winckelmann, le dieu devient rapidement le symbole du courant néoclassique. Sophie Schalberg épingle trois artistes en particulier : le dessinateur et sculpteur John Flaxman, le sculpteur, Antoine Bourdelle et le peintre, Gustave Moreau. L'auteure en analyse succinctement trois œuvres : l'estampe des Euménides chez Flaxman, le décor du Théâtre des Champs Élysées pour Bourdelle et Apollon et *les Muses* de Moreau.

Tiphaine A. Besnard et Fabien Bièvre Perrin boucle ce chapitre dans des pages qu'ils consacrent à la réappropriation de la lyre par différents artistes de notre siècle et du siècle précédent. C'est le cas, en musique pop, par Madonna, au spectacle de la mi-temps du Super Bowl e, 2012 et par Lady Gaga, pour le livret de l'album ARTPOP en 2013. Dans le champ des arts plastiques et contemporains, quelques œuvres ont retenu l'attention des auteurs, comme une peinture à l'huile de l'artiste grec Achilleas Droungas ou encore des sculptures de Jeff Koons.

Apollon est également le dieu oraculaire par excellence. Les cinq textes de ce troisième chapitre du catalogue, abordent cette facette du dieu, dans une chronologie tout à fait appropriée, depuis l'histoire du sanctuaire de Delphes jusqu'à l'univers du jeu vidéo.

Si, dans la mythologie, Zeus est un séducteur invétéré, Apollon n'a rien à lui envier. Il s'agit là du côté obscur du dieu que l'on retrouve dans certains épisodes de son histoire et qui seront le sujet du quatrième chapitre de ce catalogue.

Fabien Bièvre-Perrin a retenu quatre récits significatifs. Il débute son article par l'histoire de Daphné, transformée en laurier par Zeus, pour échapper aux ardeurs du dieu. C'est, comme l'écrit l'auteur, l'histoire la plus ancienne et la plus inspirante pour les artistes à travers les siècles. Il poursuit par l'histoire d'Acanthe qui subit le même sort : ne cédant pas aux avances d'Apollon, ce dernier la transforme dans le végétal qui porte son nom. L'article se termine par l'évocation de Coronis et de Hyacinthe, tous deux victimes de la jalousie du dieu.

Comme le montre Graziella Pastoré, il semble que, tant les colères d'Apollon que ses amours tumultueuses, ont connu un succès mitigé chez les auteurs médiévaux. Au-delà de la relation de ces récits amoureux, il est intéressant de voir comment ils ont été reçus et interprétés par les écrivains. L'auteure de l'article épingle trois textes de référence : l'*Ovide moralisé* - ouvrage anonyme - l'*Espinette amoureuse* – par Jean Froissart – et l'*Epistre Othea* – par Christine de Pizan.

L'importance que revêtit l'art de la gravure au XV^e siècle ouvrira la voie à une distribution plus grande des écrits illustrés des *Métamorphoses* d'Ovide. Hormis le récit de la punition de Marsyas pour avoir fait preuve d'hybris, c'est l'histoire de Daphné qui est la plus fréquemment illustrée. Au travers de quelques exemples singuliers, Clarisse Évrard nous montre, dans son article, comment les images d'un Apollon violent vont foisonner à partir du XVI^e siècle. C'est le cas de l'élimination des Niobides dont l'auteure rappelle l'histoire en quelques mots. Le récit se trouvera illustré tant dans les arts décoratifs que dans la peinture d'histoire.

Comme le dit Sophie Schvalberg, dans l'avant dernier article de ce chapitre, « le XIX^e siècle est une période de massification... des grands chefs d'œuvre de l'art occidental. L'auteure a choisi l'histoire d'Apollon et de Daphné pour montrer comment, de la sculpture monumentale du Bernin jusqu'à la *Daphné* de Zadkine, la nymphe a pris progressivement l'ascendant sur le dieu, dans la figuration du mythe.

L'une des principales associations que l'on fait quand on évoque Apollon, c'est avec la beauté et la nudité à laquelle elle s'apparente. L'idéal de beauté qu'incarne le dieu a évolué au fur et à mesure des époques. Ce sera l'objet de ce cinquième chapitre de l'ouvrage.

De l'Antiquité jusqu'au XXI^e siècle, l'association d'Apollon avec le soleil, reste très prégnante : c'est ce que nous explique Guillaume Biard, François Quantin, Graziella Pastore dans leurs articles respectifs : le dieu y apparaît comme un « rayonnant ». Le XIX^e siècle marque un tournant dans la production des œuvres d'art. Comme l'écrit Sophie Schvalberg, les artistes assombrissent la divinité pour mettre en lumière ses amours déçues.

Nadège Wolff nous montre ensuite comment, au travers d'une réappropriation complète du modèle antique, le monde du culturisme s'est emparé de la beauté apollinienne pour en faire un idéal masculin.

Dans le dernier article du chapitre, les auteurs s'intéressent à la popularité de l' *Apollon du Belvédère* : cette célèbre statue est devenue un modèle. Elle est le véritable symbole de la manière dont la figure du dieu a marqué les époques et dont elle a frappé les imaginaires.

Le catalogue se termine par une série d'entretiens très intéressants menés avec différents artistes contemporains autour de la manière dont ils ont été inspirés dans leur appropriation personnelle du mythe apollinien.

L'ouvrage, rehaussé d'une riche iconographie et d'une bibliographie assez exhaustive, offre une perspective multidisciplinaire sur le sujet, en intégrant des approches issues de l'histoire, de la littérature, de l'art et des études culturelles. Les auteurs fournissent des analyses solides et des références précises, ce qui en fait une ressource précieuse pour les chercheurs, les étudiants et tous ceux qui s'intéressent à la mythologie grecque, à la réception des mythes et à la culture populaire.

En conclusion, "Qui es-tu Apollon ? De l'Antiquité à la culture pop" est un ouvrage qui offre une exploration complète de la figure d'Apollon à travers les époques. Son approche érudite et son examen approfondi de l'influence d'Apollon dans la culture populaire en font un ajout à la littérature existante sur la mythologie grecque et son impact sur notre société contemporaine.

Table des matières

Liste des auteurs.....	5
Préfaces.....	6
<i>Jean-Benoît Albertini, Virginie Carolo-Lutrot, Christine Déchamps</i>	
Remerciements.....	8
Introduction générale.....	12
Le projet « Juliobona, la cité antique sur la Seine ».....	14
<i>Élise Cousin, Stéphanie Gobert, Angélique Pariche</i>	
Introduction.....	20
<i>Tiphaine A.Besnard, Fabien Bièvre-Perrin, Élise Cousin, Jonas Pariétas</i>	
1 Apollon et les siens.....	26
De Délos à Lillebonne.....	28
<i>Tiphaine A.Besnard, Fabien Bièvre-Perrin, Élise Cousin, Jonas Pariétas</i>	

De l'histoire et de la puissance d'Apollon dans l'Antiquité.....	30
<i>Guillaume Biard, François Quantin</i>	
De Rome aux Trois Gaules.....	56
<i>Jonas Pariétas, Raphaël Clotuche</i>	
Apollon, Jupiter et Mercure.....	64
<i>Jonas Pariétas, Étienne Mantel, Stéphane Dubois</i>	
Synthèse sur l'Apollon de Lillebonne depuis sa découverte.....	70
<i>Élise Cousin, Caroline Dorion-Peyronnet</i>	
La triade apollinienne.....	76
<i>Tiphaine A.Besnard</i>	
2 Harmonie apollinienne	80
Meilleurs ennemis, Apollon et Dionysos.....	82
<i>Fabien Bièvre-Perrin</i>	
Apollon et les arts dans l'Antiquité.....	84
<i>Guillaume Biard, François Quantin</i>	
L'Apollon grec à l'épreuve du Moyen Âge latin.....	90
<i>Graziella Pastore</i>	
D'Apollon au Roi-Soleil.....	96
<i>Fabien Bièvre-Perrin</i>	
Apollon au pinacle.....	102
<i>Sophie Schvalberg</i>	
La lyre d'Apollon, un attribut divin très actuel.....	108
<i>Tiphaine A.Besnard, Fabien Bièvre-Perrin</i>	
3 Apollon oraculaire	114
Dans l'antre de la Pythie.....	116,
<i>Fabien Bièvre-Perrin, Élise Cousin, Tiphaine A.Besnard, Jonas Pariétas</i>	
L'oracle d'Apollon dans l'Antiquité.....	118
<i>Guillaume Biard, François Quantin</i>	
L'oracle d'Apollon au Moyen Âge.....	124
<i>Graziella Pastore</i>	
Apollon oraculaire à l'époque moderne.....	130
<i>Clarisse Évrard</i>	
Éclatants oracles d'Apollon du romantisme à la Belle-Époque...	136
<i>Sophie Schvalberg</i>	
Sexe, mensonge et réseaux sociaux.....	142
<i>Tiphaine A.Besnard, Fabien Bièvre-Perrin</i>	
4 La face sombre d'Apollon	148

Sombres désirs ou la face obscure du dieu solaire.....	150
<i>Fabien Bièvre-Perrin, Élise Cousin, Tiphaine A.Besnard, Jonas Pariétas</i>	
Des sombres désirs d'Apollon dans les récits antiques.....	152
<i>Fabien Bièvre-Perrin</i>	
La face sombre d'Apollon au Moyen Âge.....	158
<i>Graziella Pastore</i>	
Les ténébreuses affaires de l'Apollon moderne.....	164
<i>Clarisse Évrard</i>	
Apollon et Daphné, un couple paradoxal de l'âge baroque au modernisme.....	170
<i>Sophie Schvalberg</i>	
Du soleil aux ténèbres. Apollon face à Me too.....	176
<i>Tiphaine A.Besnard, Fabien Bièvre-Perrin</i>	
5 Le bel Apollon	183
Beaux comme Apollon.....	184
<i>Nadège Wolff, Fabien Bièvre-Perrin, Jonas Pariétas, Élise Cousin, Tiphaine A.Besnard</i>	
D'Apollon Phoibos à Phœbus.....	186
<i>Guillaume Biard, François Quantin</i>	
Le bel Apollon au Moyen Âge.....	192
<i>Graziella pastore</i>	
Apollon au XIXe siècle, soleil voilé.....	198
<i>Sophie Schvalberg</i>	
Des Lumières aux miroirs de la salle de sport, le corps d'Apollon en construction.....	204
<i>Nadège Wolff</i>	
Être (un) Apollon.....	210
<i>Tiphaine A.Besnard, Fabien Bièvre-Perrin</i>	
De l'Apollon du Belvédère à la culture de masse.....	216
<i>Fabien Bièvre-Perrin, , Tiphaine A.Besnard, Élise Cousin Jonas Pariétas</i>	
Entretiens	226
Faire revivre Apollon	
<i>Entretien avec l'artiste Léo Caillard</i>228	
Redonner ses couleurs à l'Apollon du Belvédère.....	234
<i>Stephen Chappel</i>	
L'Apollon pailleté	
<i>Entretien avec Pascal Lièvre</i>244	
L'autre face de l'Apollon prodige.	
<i>Entretien avec Rachel Smythe, autrice de Lore Olympus</i>250	
Annexes.....	256

Glossaire.....	258
Bibliographie.....	260
Œuvres prêtées pour l'exposition.....	268
Crédits photographiques.....	270